

УДК 349.6

Бредіхіна Вікторія Леонідівна –

кандидат юридичних наук, доцент,
доцент кафедри екологічного права

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого,

Viktoria L. Bredikhina –

candidate of juridical sciences, associate professor,
associate professor of environmental law,
Yaroslav Mudryi National Law University
(77 Pushkinska Street, Kharkiv, 61024, Ukraine)

Приходько Валерія Юрївна –

студентка 4-го курсу господарсько-правового факультету
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Valeria Y. Prikhodko –

4th year student
of the Faculty of Economics and Law
Yaroslav Mudryi National Law University
(77 Pushkinska Street, Kharkiv, 61024, Ukraine)

Адаптація до зміни клімату як чинник забезпечення національної безпеки України

Стаття присвячена правовому регулюванню суспільних відносин в умовах зміни клімату та її небезпечних негативних наслідків з урахуванням необхідності пристосування до них. Адаптація до зміни клімату розглядається в аспекті кліматичної політики держави, що означає її першочергову роль при вирішенні тих проблем, які виникають у зв'язку зі зміною клімату. Увага приділяється міжнародному регулюванню даного питання та імплементації міжнародних норм Україною. Глобальне потепління розглядається саме як чинник, який загрожує національній безпеці України, що безумовно є гострою проблемою для нашої країни сьогодні. Важливим елементом даного дослідження є аналіз сучасного стану кліматичної політики України та етапам її формування.

Ключові слова: глобальне потепління, зміна клімату, адаптація до зміни клімату, національна безпека, кліматична політика, запобігання зміни клімату, викиди парникових газів.

Статья посвящена правовому регулированию общественных отношений в условиях изменения климата и его опасных негативных последствий с учетом необходимости приспособления к ним. Адаптация к изменению климата рассматривается в аспекте климатической политики государства, что означает ее первостепенную роль при решении тех проблем, которые возникают в связи с изменением климата. Внимание уделяется международному регулированию данного вопроса и имплементации международных норм Украиной. Глобальное потепление рассматривается именно как фактор, который угрожает национальной безопасности Украины, что безусловно является острой проблемой для нашей страны сегодня. Важным элементом данного исследования является анализ современного состояния климатической политики Украины и этапов ее формирования.

Ключевые слова: глобальное потепление, изменение климата, адаптация к изменению климата, национальная безопасность, климатическая политика, предотвращение изменения климата, выбросы парниковых газов.

V.L. Bredikhina, V.Yu. Prikhodko Adaptation to Climate Change as a Factor of National Security of Ukraine

The article is devoted to the legal regulation of social relations in the conditions of climate change and their dangerous negative consequences, taking into account the need to adapt to them. Adaptation to climate change is considered in the aspect of the state's climate policy, which means its main role in solving the problems arising in connection with climate change. Attention is paid to the international regulation of this issue and the implementation of international norms in Ukraine. Global warming is seen as a factor that threatens Ukraine's national security, which is certainly an acute problem for our country today. An important element of this study is the analysis of the current state of climate policy in Ukraine and the stages of its formation.

The main purpose of this publication is to analyze current threats to environmental and economic security, national security in general, caused by global climate change, in this regard to study the current state of climate policy in Ukraine in terms of preventing the negative effects of climate change and address key issues. which our state may face without being ready to adapt to them.

Today, global warming as part of climate change is one of the most acute and serious problems in the world. The international community has recognized this problem as common to all countries, thus calling on states to unite to develop a strategy to prevent climate change and be prepared to adapt to it.

The research issue is regulated by a number of international agreements, which are considered in this paper and are the basis of national climate legislation. First and foremost, effective international climate policy is important, as the threat of climate change threatens the very existence of many communities and biological life support systems on the planet. This means that it is necessary to develop measures to adapt to climate change around the world. Such a policy already exists, it is actively developing and improving, and is one of the most important areas of legal regulation of European Union law in the near future. The next important step is the application of international norms within the country through their implementation and realization of measures to combat the negative effects of climate change. All the above is the object of study of this work, which in the analysis is recognized as a serious problem of our country because of the simultaneous threat to both national security and the security of all humanity.

Keywords: *global warming, climate change, adaptation to climate change, national security, climate policy, climate change prevention, greenhouse gas emissions.*

Постановка проблеми. На сьогодні глобальне потепління в рамках зміни клімату є однією з найгостріших і найсерйозніших проблем світу. Міжнародна спільнота визнала цю проблему єдиною для всіх країн, тим самим закликаючи держави об'єднуватися, щоб розробити стратегію запобігання зміні клімату та бути готовими адаптуватися до цього, оскільки негативні наслідки становлять як загрозу національній безпеці, яка включає в себе й екологічну безпеку країни, так і загрозу для всієї планети. Вважається, що найбільш помітним наслідком зміни клімату буде не стільки поступове потепління, скільки зростання кількості та інтенсивності екстремальних погодних явищ: сильні посухи, надзвичайні спекотні дні або навпаки – повені, шторми, урагани, цунамі тощо. Отже, небезпека загрожує самому існуванню багатьох спільнот і біологічних систем життєзабезпечення на планеті. Тому існує нагальна потреба у

підвищенні адаптації до кліматичних змін на теренах всього світу.

Очевидно, що зміна клімату становить потенційно серйозну загрозу також й для глобальної економіки та міжнародної безпеки внаслідок підвищення ризиків різного рівня, пов'язаних з енергетичною безпекою, забезпеченням населення продовольством і питною водою, стабільним існуванням екосистем, ризиків для життя й здоров'я людей. На сьогодні офіційно визнано, що низька здатність країн адаптуватися до таких проявів зміни клімату, як повені, посухи, руйнування берегів і тривалі періоди з аномальною спекою, може призвести до соціальної та економічної нестабільності [1].

Як один із кроків до вирішення проблеми зміни клімату та адаптації до неї 20 травня 2020 року Європейська Комісія прийняла нову Стратегію ЄС щодо біорізноманіття до 2030 р. та пов'язаний з нею План дій – довгостроковий план охорони природи та відновлення

деградованих екосистем, мета яких визначалась у підвищенні стійкості суспільства до майбутніх загроз, таких як вплив кліматичних змін, лісові пожежі, продовольча безпека чи спалахи захворювань у контексті ситуації з COVID-19[2]. Стратегія наголосила, що пандемія COVID-19 робить необхідність охорони та відновлення природи ще більш нагальною та надає можливість усвідомлення зв'язків між нашим власним здоров'ям та здоров'ям екосистем. Отже, світова спільнота на сьогодні чітко усвідомлює негативні тенденції, пов'язані зі зміною клімату, та визнає необхідність пошуку шляхів адаптації до таких змін у сфері економіки, екології, політики та права.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питання охорони клімату, вивчення його змін та впливу на соціально-економічні системи, навколишнє природне середовище в цілому та на окремі його компоненти, життя й здоров'я людей були й є предметом дослідницьких інтересів науковців різних галузей. Так, серед представників природничих наук слід відзначити роботи таких вчених, як В.І. Вернадський, В.М. Волошук, А.Я.Дідух, М.Ф.Реймерс та ін. Економічну сторону кліматичної проблеми досліджували О.О.Веклич, Д.В.Волошин, О.В.Логачова, І.М.Синякевич та інші фахівці. Вагомий науково-теоретичний внесок у сферу дослідження зміни клімату та його охорони внесли праці представників еколого-правової науки, а саме: В.І. Андрейцева, Г.І. Балюк, С.О.Балашенка, М.М.Бринчука, О.С. Колбасова, Н.Р.Малишевої, В.К.Попова, А.П.Гетьмана, Г.В.Анісімової, К.А.Проходченко, С.М.Романко, Є.М.Копиці та ін. Зазначеними вченими всебічно проаналізовані науково-правові засади охорони клімату; поняття та ознаки клімату як об'єкта правової охорони; питання правового регулювання охорони атмосферного повітря, озонового шару та клімату; міжнародно-правові зобов'язання України в цій царині; інституційно-функціональне забезпечення охорони клімату; правові засади нормування у галузі охорони атмосферного повітря тощо.

Невирішені раніше проблеми. Втім, проблема зміни клімату та його охорони, як зазначалось, не втрачає своєї наукової актуальності й в сучасних умовах. Так, потребують свого наукового осмислення та

опрацювання питання правового забезпечення механізмів адаптації до зміни клімату; удосконалення правового регулювання здійснення діяльності, що впливає на погоду і клімат; оцінка потенціальних ризиків у цій сфері та формування основних складових та напрямів стратегії екологічної та національної безпеки у зв'язку зі зміною клімату.

Мета статті. Головною метою цієї публікації є аналіз актуальних загроз екологічній та економічній безпеці, національній безпеці в цілому, що викликані впливом глобальних змін клімату, у зв'язку з цим дослідження сучасного стану кліматичної політики України в аспекті можливості запобігти негативним наслідкам зміни клімату та виокремлення головних проблем, з якими може стикнутися наша держава без готовності адаптуватися до них.

Виклад основного матеріалу. Глобальні екологічні проблеми, пов'язані зі зміною клімату, руйнуванням озонового шару, хімічним та радіоактивним забрудненням довкілля, необхідністю збереження біорізноманіття вже давно стали підґрунтям для глобалізаційних процесів, які об'єднують національні соціально-економічні та політичні утворення в єдину світову економічну і суспільну систему і змушують разом всією спільнотою шукати послідовні, ефективні та, головне, своєчасні шляхи для їх подолання. Як справедливо зазначає А.П.Гетьман, екологічні проблеми, що мають за всіма показниками планетарне значення і зачіпають інтереси людства всієї планети, повинні вирішуватися як в інтересах міжнародного співтовариства, так і в інтересах національних держав [3, с. 12].

Серед вказаних глобальних екологічних проблем зміна клімату та пошук шляхів адаптації до неї, подолання її негативних наслідків для екосистем та для життя й здоров'я людей мають вирішальне значення.

В рамках даного дослідження варто звернути увагу на поняття клімату як об'єкта правової охорони. У цьому зв'язку слід зауважити, що національне екологічне законодавство не містить юридичного визначення поняття клімату як самостійного об'єкта, натомість воно існує переважно в доктринальній площині, а проблеми зміни клімату розглядаються зазвичай в межах правової охорони атмосферного повітря та

озонового шару[4, с. 377-379]. Питання сутності клімату та його охорони багато років були предметом наукових дискусій, які супроводжувались активною науково-дослідною діяльністю природознавців і правознавців щодо вивчення кліматичної системи, її мінливості, чутливості, дії зовнішніх і внутрішніх чинників. На думку Г.В. Анісімової, нині потреба вжиття правових заходів щодо охорони клімату вже не може сприйматися як полемічне питання або як деяка абсолютно нова сфера політики, що вимагає подальшого наукового обґрунтування, – це вже об'єктивна реальність права [5, с. 512].

У сучасних природничих науках клімат визначають як: а) багаторічний режим погоди, властивий тій або іншій місцевості на Землі; б) закономірну послідовність метеорологічних процесів, яка визначається комплексом фізико-географічних умов, таких, як сонячна радіація, циркуляція повітряних мас, характер підстилаючої поверхні та географічне положення території. Майже аналогічне визначення клімату передбачене й в Державному стандарті України ДСТУ: 3992-2000 Кліматологія. Термінологія та визначення основних понять [6, с. 2], відповідно до якого клімат – це багаторічний режим погоди, зумовлений сонячною радіацією, її перетворенням у діяльному шарі земної поверхні і пов'язаною з ним загальною циркуляцією атмосфери та океану, характерний для певної місцевості.

Що ж стосується науки екологічного права, то вперше на її теренах правове визначення клімату та його юридичні ознаки були сформульовані

К.А.Прохоренко, яка вказувала, що клімат – це об'єкт еколого-правової охорони, який пропонується розглядати як об'єкт природного походження, що характеризується станом кліматичної системи (атмосфери, гідросфери, біосфери та геосфери у їх взаємозв'язку та взаємодії), визнаний нормами міжнародного екологічного права як об'єкт, на який справляється небезпечний антропогенний вплив у формі юридично визначених видів діяльності, пов'язаних зі здійсненням викидів парникових газів, і потребує вжиття спеціальних міжнародних і державно-правових заходів, спрямованих на стабілізацію концентрації парникових газів в атмосфері на такому рівні, за якого не допускається порушення рівноваги

кліматичної системи, а також погіршення у зв'язку із цим якості та безпечності навколишнього природного середовища [7, с.3]. Отже, вчена поєднала у цьому визначенні клімат як об'єкт охорони та як чинник, який може впливати на стан довкілля та його екосистеми.

З наведеного вбачається, що клімат як окремий об'єкт охорони необхідно підтримувати в нормальному, придатному для існування планети та людей стані. Наслідки зміни клімату вкрай серйозні. У випадку, якщо не вдасться запобігти таким змінам, середня температура планети буде збільшуватись внаслідок дії парникового ефекту. За таких обставин очікується збільшення кількості посух в одних регіонах та збільшення опадів в інших. Через поступову зміну погоди в різних регіонах карта кліматичних поясів зміниться, а саме вони змістяться на один підпояс до півночі. Кожен кліматичний пояс має свої особливості, в яких існують різні види рослин, тварин та екосистем в цілому, тому зміщення кліматичних поясів вплине в першу чергу на всі організми, які існують в їх межах.

Небезпеку для життя та здоров'я населення становить також непрямий або похідний вплив кліматичних змін. Зміщенням кліматичних поясів (ситуація, в якій помірний клімат поступово стає субтропічним, субтропічний тропічним і так далі) змінюється видова кількість тварин, характерна для кожного кліматичного поясу, зокрема комах, і рослин. Крім того, високі температури сприяють мутаціям різних вірусів та інфекцій, що становить неабияку небезпеку для здоров'я людей.

Зміни екосистем можуть поставити під загрозу весь агропромисловий комплекс України через те, що зміняться агрокліматичні умови вирощування різних сільськогосподарських культур, що може вплинути на їх врожайність та якість. Україна є державою, яка напряму залежить від сільського господарства, оскільки воно становить велику частку при формуванні ВВП країни. Все це означає, що економіка України може опинитися в критичному стані через безробіття, відсутність продовольства, зменшення експорту та збільшення імпорту, що звісно негативно вплине на всі сфери життя населення, зокрема на благополуччя, майновий стан, здоров'я.

Дослідженням вчених Степаненка С.М. та Польового А.М. виконані оцінки змін в різних екосистемах, зокрема кількості та якості водних ресурсів за метеорологічними даними сценаріїв змін глобального клімату. Встановлено, що на півночі України буде відбуватися зменшення водних ресурсів, у Закарпатті та Буковині можливе зменшення водних ресурсів на 20-30 %. На півдні України буде відбуватися зменшення водних ресурсів, яке в Одеській області досягне 60%, що означатиме їх руйнацію [8, с. 484]. Екстремальні посухи, провокуючі зменшення водних ресурсів, можуть стати причиною зменшення питної води не тільки в Україні, а й у світі, що є смертельно небезпечним для багатьох північних країн, наприклад для Африки, яка має критичний рівень незабезпеченості чистою питною водою навіть без глобального потепління.

Зміна клімату у бік потепління включає в себе й зміну швидкості та температури вітру, тому існують прогнози щодо нестабільності у розвитку вітроенергетики України, що так само є вкрай негативним наслідком для економіки та екології.

Через жахливий, руйнівний характер наслідків глобального потепління, питання зміни клімату є чи не найголовнішою проблемою людства сьогодні. Як зазначалось, зміна клімату носить глобальний характер, тому важливим є об'єднання міжнародної спільноти для визначення єдиного напрямку її врегулювання. Все це стало поштовхом для обрання ООН нового напрямку в боротьбі з кліматичними змінами та пом'якшенню їх наслідків шляхом адаптації до них. Існує низка міжнародно-правових зобов'язань у цій сфері, учасницею яких є Україна.

Так, здійснення термінових заходів щодо боротьби із зміною клімату та її наслідками стало однією із цілей, сформульованих у новому Порядку денному сталого розвитку на період до 2030 року, ухваленому на саміті сталого розвитку, що проходив 25 вересня 2015 р. у Нью-Йорку, де зазначалось, що негативні наслідки зміни клімату підривають здатність усіх країн досягти сталого розвитку, тому моделі споживання та виробництва і використання всіх природних ресурсів – від повітря до землі, від рік, озер і водоносних горизонтів до океанів і морів – мають бути екологічно безпечними, а розвиток і

застосування технологій повинні здійснюватися з урахуванням кліматичних чинників та повагою до різноманіття і задовольняти вимоги життєстійкості[9].

На наш погляд, серед 17 оголошених Асамблеєю цілей сталого розвитку можна виділити напрями, які опосередковано будуть забезпечувати превентивну боротьбу з можливими змінами клімату або адаптацію до них. Це – збереження та стале використання океанів, морів і морських ресурсів в інтересах сталого розвитку; захист і відновлення екосистем суші та сприяння їх раціональному використанню, раціональне лісокористування, боротьба з опустелюванням, припинення та повернення назад процесу деградації земель і зупинення втрати біорізноманіття.

Сьогодні на міжнародному рівні вирішення питань, пов'язаних із зміною клімату, регулюється Рамковою конвенцією ООН про зміну клімату, Кіотським протоколом до неї та Паризькою угодою 2015 р.

Кіотський протокол до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату, підписаний 11 грудня 1997 року, мав за мету стабілізувати рівень концентрації парникових газів в атмосфері на рівні, який не допускав би небезпечного антропогенного впливу на кліматичну систему планети і зобов'язував розвинуті країни та країни з перехідною економікою скоротити або стабілізувати викиди парникових газів у 2008–2012 роках до рівня 1990 року. Торгівля викидами парникових газів передбачала продаж квот країнами, які не перевищили встановлений Кіотським протоколом обсяг викидів, тим сторонам зобов'язання, які навпаки перевищили свій обсяг, для запобігання відповідальності за невиконання або неналежне виконання угоди. Втім, запровадження квот протоколом стало найбільшим мінусом на шляху до вирішення основної проблеми, так як сторони угоди переслідували мету зменшувати показник викидів для отримання квот, а не для запобігання зміни клімату, тобто неправильно визначили свої пріоритети.

Україна також використовувала своє право на продаж квот, передбачене статтею 17 Кіотського протоколу. При цьому реалізація цього права часто характеризувалась як нерегульована, неефективна та непрозора. Так, не існувало детальної інформації про проекти, на

які йдуть кошти, про орган, який відповідальний за них, порядок його функціонування та фінансування, що звісно робило процедуру продажу квот вкрай незрозумілою з точки зору доцільності та ефективності. Отже, на нашу думку, перегляд цього механізму є позитивним явищем, оскільки сконцентровує увагу країн не на можливості отримати якнайбільше квот на викиди, а на заходах для всебічного запобігання глобальному потеплінню та іншим змінам клімату.

Паризька угода, яку Україна підписала 22 квітня 2016 р., як відомо, спрямована на зміцнення можливостей глобального реагування на загрози зміни клімату в контексті сталого розвитку, зокрема, шляхом утримання приросту глобальної середньої температури нижче 2°C понад доіндустріальних рівнів (що ґрунтується на наукових дослідженнях, які одночасно оцінюють наявний стан атмосферного повітря та прогнозують можливі коливання середньої температури), а також на підвищення здатності адаптуватися до несприятливих впливів зміни клімату та підтримку опірності до такої зміни при зниженні обсягів викидів парникових газів таким чином, щоб унеможливити загрози для виробництва продовольства [10]. Особливістю Паризької угоди є те, що на відміну від Кіотського протоколу, зобов'язання зі скорочення шкідливих викидів в атмосферу беруть на себе всі держави, незалежно від ступеня їхнього економічного розвитку. При цьому увага приділяється не лише запобіганню змінам клімату, а також й адаптації до таких змін. Це означає, що світова спільнота передбачає можливість настання наслідків, які потягне за собою збільшення середньої температури Землі, і готується мати змогу пом'якшити негативний вплив на навколишнє середовище та здоров'я людей.

Однозначно Паризька угода є гідною заміною Кіотського протоколу через те, що останній був достатньо м'яким для реалізації своєї головної мети. Відсутність конкретизації та імперативних вимог щодо зменшення викидів парникових газів призвело до їх збільшення і до потреби нового регулювання. Наприклад, підписуючи протокол, Україна зобов'язалась не перевищувати до індустріальний рівень викидів парникових газів більше ніж на 60 %, хоча за

останні двадцять років викиди залишалися на рівні 40-45 % від доіндустріальних показників. Це зумовлено тим, що в 21 столітті з'явилося безліч нових технологій, які запобігають більшості екологічних катастроф. Все це є свідченням того, що наша країна може запроваджувати більше заходів для запобігання глобальній катастрофі людства і ставити собі більш амбітні цілі. Варто звернути увагу на термін «амбітні», який вперше використовується у Паризькій угоді. Відповідна термінологія акцентує саме на тому, що країни можуть і мають бути більш амбітними при подоланні цієї масштабної проблеми, адже лише доклавши максимум спільних зусиль можна дійсно запобігти страшним наслідкам, які прогнозують науковці для нашої планети.

Одночасно з цим, виконання нових завдань, які виникли після ратифікації Україною Паризької угоди, та подальша імплементація її положень, потребують формування цілісної і послідовної державної політики у сфері зміни клімату відповідно до політики міжнародних організацій з урахуванням сучасних світових технологій і практик, а також особливостей національних умов, можливостей, потреб і пріоритетів. Варто зазначити, що до початку дії Паризької угоди Україна досі є стороною Кіотського протоколу, зобов'язання по якому ще продовжують діяти. Це означає, що імплементація норм Паризької угоди має узгоджуватися з діючим зобов'язанням по Кіотському протоколу. В такому випадку наявне протиріччя, оскільки поруч із тотожними положеннями, ці документи мають принципово різні підходи до вирішення проблеми зміни клімату.

Як сторона підписання вказаних міжнародних документів Україна мала забезпечувати виконання зобов'язань за цими міжнародними угодами, проте державна політика у сфері зміни клімату до недавнього розглядалася лише як складова виключно екологічної політики. Відсутність системного підходу до проблеми зміни клімату в цілому довгий час унеможливлювала прийняття управлінських рішень щодо забезпечення запобігання зміні клімату та адаптації до неї в масштабах усієї економіки країни.

Слід відмітити, що питання зміни клімату ставились також в Угоді про асоціацію України з

ЄС[11]. Наприклад, стаття 361 Угоди визначає зміну клімату як регіональну та глобальну проблему навколишнього середовища і встановлює загальні напрями співробітництва між Україною та ЄС.

Стаття 365 Угоди стосується розвитку та імплементації кліматичної політики і відсилає до додатку 31 Угоди, який містить три широких напрями роботи зі зміною клімату, тобто деталізує вищезазначені статті. Першим з трьох напрямів є імплементація Україною Кіотського протоколу, включно з усіма критеріями відповідності для повного запровадження зазначених в протоколі механізмів. Другим важливим напрямом є розробка довгострокових заходів щодо пом'якшення зміни клімату та наслідків, до яких призведе це явище, тобто адаптації до них. Третім елементом додатку є планування і запровадження заходів, спрямованих на скорочення викидів парникових газів. Ці дві статті Угоди є відносно загальними та не містять конкретних зобов'язань. Натомість положення статті 363 і додатку 30 Угоди визначають необхідність імплементувати Директиву ЄС про встановлення схеми торгівлі викидами парникових газів у рамках співтовариства, а також Регламент про певні фторовані парникові гази і Регламент про субстанції, що руйнують озоновий шар. Зазначені зобов'язання мають вагомe значення як важливі етапи у формуванні кліматичної політики України та міжнародного екологічного права в цілому.

Важливою подією для розвитку політики України щодо адаптації до змін клімату та його охорони стало прийняття розпоряджень Кабінету міністрів України від 07 грудня 2016 року №932-р. та від 6 грудня 2017 року № 878-р, якими було затверджено відповідно Концепцію реалізації державної політики у сфері зміни клімату на період до 2030 р.[1] та План заходів щодо виконання цієї Концепції[12]. Цими актами були затверджені вихідні напрями державної політики, етапи та конкретні заходи в боротьбі проти зміни клімату та адаптації до економічних, соціальних та екологічних наслідків цього явища, підвищення опірності та зниження ризиків, пов'язаних зі зміною клімату. Концепція також містить перелік нормативно-правових актів, які необхідно прийняти в сфері зміни клімату, та вказує на органи, відповідальні за

конкретні проекти. А План заходів передбачає виконання 16 заходів з адаптації до зміни клімату, зокрема, розроблення рекомендацій з адаптації сільського господарства до зміни клімату на період до 2030 року; розроблення і затвердження середньострокового плану дій з адаптації лісового господарства України до зміни клімату; забезпечення включення заходів з адаптації до зміни клімату до планів управління річковими басейнами; забезпечення розроблення і затвердження плану заходів щодо адаптації населення до зміни клімату тощо.

З наведеного вбачається, що з прийняттям цих важливих стратегічних документів було розпочато формування та реалізацію державної національної політики щодо адаптації до зміни клімату та вперше визначено клімат як окремий об'єкт, охорона якого потребує правового регулювання. Так, на виконання вищезазначених розпоряджень та міжнародних зобов'язань України згідно з положеннями Паризької угоди Кабінет Міністрів України ухвалив Стратегію низьковуглецевого розвитку до 2050 року, яка передбачає скорочення викидів парникових газів, відмову від викопного палива і початок інвестування у відновлювальні джерела енергії та має стати основою для вирішення усього комплексу сучасних економічних, енергетичних, екологічних (в т.ч. кліматичних) та технологічних проблем країни і визначити шляхи для переходу на якісно новий рівень розвитку національної економіки [13]. Продовження виконання міжнародних зобов'язань України у сфері реагування на зміну клімату та реалізації кліматичної політики відбулося з прийняттям законів України «Про засади моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів» № 377-IX[14] та «Про врегулювання господарської діяльності з озоноруйнівними речовинами та фторованими парниковими газами» № 376- IX від 12 грудня 2019 р. [15].

Підтвердженням активного запровадження правового регулювання адаптації до зміни клімату в Україні, узгодженого з міжнародними зобов'язаннями в цій сфері, та впливу його на стан екологічної та національної безпеки, є Указ Президента України «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 вересня 2020 року «Про Стратегію національної безпеки України», який був прийнятий під впливом загрози безпеці України

в сучасних умовах з урахуванням пандемії в усьому світі[16]. По-перше, цим Указом Президент зобов'язав Кабінет Міністрів України прийняти в шестимісячний строк Стратегію екологічної безпеки та адаптації до зміни клімату, по-друге, наголосив на важливих аспектах кліматичної політики України сьогодні, а саме зазначив, що можливості адаптації економіки, систем життєзабезпечення та цивільного захисту до зміни клімату є недостатніми. Тому однією з основних засад, на яких має ґрунтуватися національна безпека нашої країни, є стійкість – здатність суспільства та держави швидко адаптуватися до змін безпекового середовища й підтримувати стале функціонування, зокрема шляхом мінімізації зовнішніх і внутрішніх уразливостей. Крім того, в Стратегії наголошується на важливості заходів для екологічної безпеки, що також впливають на зміну клімату. Мова йдеться про те, що екологічна безпека, зокрема безпека середовища життєдіяльності людини, – один із найвищих пріоритетів: «Маємо створити умови для підтримання екологічної рівноваги на території України, модернізації комунальної інфраструктури, посилити охорону навколишнього природного середовища, упровадити новітні системи поводження з відходами і скоротити промислові викиди, забезпечити ефективне використання природних ресурсів, захищати ліси і водойми, розвивати заповідний фонд, запобігати виникненню негативних наслідків надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру та усувати їх»[16].

Висновки: Відповідно до зробленого аналізу очевидним є те, що зміна клімату, за якою слідує глобальне потепління, є серйозною загрозою для національної безпеки України та безпеки всього світу. Окрім того, проблема є визнаною міжнародними організаціями та визначеною як одна з найголовніших проблем світу сьогодні. Завдяки цьому укладено низку міжнародно-правових зобов'язань для регулювання даного питання, стороною яких є Україна. Це означає, що Україна зобов'язана сприяти запобіганню зміні клімату та

впроваджувати заходи для адаптації до неї. Першим і найголовнішим етапом діяльності нашої держави в цій сфері є імплементація міжнародних зобов'язань, в рамках виконання яких здійснюється формування ефективної кліматичної політики. Можна стверджувати, що за останні роки формування такої політики пришвидшується шляхом прийняття важливих стратегічних нормативно-правових актів у сфері охорони клімату, що є вкрай позитивним. Ефективна кліматична політика характеризується також їх реалізацією та пильним контролем за показниками, що характеризують клімат в Україні. На нашу думку, доцільним є створення окремого органу для реалізації всіх цих цілей та визначення коло його повноважень у відповідності до цілей і заходів, що містяться у вищезазначених документах. Звісно, головною умовою для запобігання негативним наслідкам зміни клімату та адаптації до них є швидке реагування. Необхідно якнайшвидше імплементувати всі міжнародні норми, які Україна зобов'язалася виконувати, та почати реалізовувати всі заплановані заходи, спрямовані на боротьбу з руйнуючою зміною клімату.

Очевидним є й те, що сталий розвиток клімату, тобто підтримання його в рамках нормального існування планети, є запорукою стабільності екологічної безпеки, і ті негативні наслідки, які можуть настати через зміну клімату, загрожують погіршенню екологічної обстановки та виникненню небезпеки для здоров'я людей та всіх живих організмів, екосистем. Отже, клімат та екологічна, а отже й національна безпека нерозривно пов'язані між собою. Оскільки наявний такий міцний зв'язок, то ми можемо зробити висновок, що кліматична політика впливає так само і на безпеку навколишнього середовища, що регулюється законодавством про охорону довкілля. І навпаки, правове невтручання в процес зміни клімату та зволікання з розробкою і вжиттям запобіжних та адаптаційних заходів може мати незворотні наслідки для національної і безумовно світової безпеки.

Список використаних джерел:

1. Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері зміни клімату на період до 2030 року: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 р. № 932-р. URL: <https://www.kmu.gov.ua/npras/249573705> (дата звернення 10.10.2020).
2. Стратегія біологічного різноманіття ЄС від 20.05.2020 р. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1590574123338&uri=CELEX:52020DC0380>. (дата звернення 20.10.2020).
3. Гетьман А.П. Глобалізація як фактор впливу на правове забезпечення охорони довкілля. *Особливості правового регулювання екологічних, земельних, аграрних, природоресурсних відносин в умовах глобалізації*. Зб. матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Івано-Франківськ – м. Яремче, 20-22 вересня 2019 р.) / відп. ред. Н.Р.Кобецька. Івано-Франківськ: Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника, 2019. 241 с.
4. Правове регулювання охорони атмосферного, озонного шару та клімату: Екологічне право: підручник / за ред. А.П.Гетьмана. Харків: Право, 2019. 552 с.
5. Анісімова Г.В. Правове забезпечення охорони атмосферного повітря, озонного шару та клімату. *Правова охорона довкілля: сучасний стан та перспективи розвитку: монографія* / за ред. А.П.Гетьмана. Харків: Право, 2014. Р.10. 784 с.
6. ДСТУ 3992-2000. Кліматологія. Терміни та визначення основних понять. URL: http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page.html?id_doc=69183 (дата звернення 20.10.2020).
7. Прохоренко К.А. Клімат як об'єкт еколого-правової охорони в Україні: автореф. дис. ...канд. юрид. наук. Київ, 2013. 16 с.
8. Степаненко С.М., Польовий А.М., Лобода Н.С. та ін. Кліматичні зміни та їх вплив на сфери економіки України: монографія. Одеса: Вид. «ТЕС», 2015. 520 с.
9. Перетворення нашого світу: Порядок денний у сфері сталого розвитку до 2030 року: Резолюція Генеральної Асамблеї ООН від 25 вересня 2015 року. A/RES/70/1/. URL: <http://sdg.org.ua/ua/resources-2/344-2030-2015>. (дата звернення 20.10.2020).
10. Паризька угода, ратифікована Законом України № 1469-VIII від 14.07.2016 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_161#n2 (дата звернення 20.10.2020).
11. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, ратифікована із заявою Законом України № 1678-VII від 16.09.2014 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011#Text (дата звернення 20.10.2020).
12. Про затвердження Плану заходів щодо виконання Концепції реалізації державної політики у сфері зміни клімату на період до 2030 року: розпорядження Кабінету Міністрів України від 06.12.2017 р. № 878-р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/878-2017-%D1%80#Text> (дата звернення 20.10.2020).
13. Стратегія низьковуглецевого розвитку до 2050 р. (Проект). URL: https://mepr.gov.ua/files/docs/Proekt/LEDS_ua_last.pdf (дата звернення 15.10.2020).
14. Про засади моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів: Закон України від 12 грудня 2019 року № 377-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/377-20#Text> (дата звернення 15.10.2020).
15. Про врегулювання господарської діяльності з озоноруйнівними речовинами та фторованими парниковими газами: Закон України від 12 грудня 2019 р. № 376-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/376-20#Text> (дата звернення 15.10.2020).
16. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 вересня 2020 року «Про Стратегію національної безпеки України»: Указ Президента України від 14 вересня 2020 р. URL: <https://www.president.gov.ua/documents/3922020-35037> (дата звернення 14.10.2020).

References:

1. Pro skhvalennia Kontseptsii realizatsii derzhavnoi polityky u sferi zminy klimatu na period do 2030 roku: Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 07.12.2016 r. № 932-r. URL: <https://www.kmu.gov.ua/npas/249573705> (data zvernennia 10.10.2020).
2. Stratehiia biolohichnoho riznomanittia YeS vid 20.05.2020 r. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1590574123338&uri=CELEX:52020DC0380>. (data zvernennia 20.10.2020).
3. Hetman A.P. Hlobalizatsiia yak faktor vplyvu na pravove zabezpechennia okhorony dovkillia. *Osoblyvosti pravovoho rehuliuвання ekolohichnykh, zemelnykh, ahrarnykh, pryrodoresursnykh vidnosyn v umovakh hlobalizatsii*. Zb. materialiv Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii (m. Ivano-Frankivsk – m. Yaremche, 20-22 veresnia 2019 r.) / vidp. red. N.R.Kobetska. Ivano-Frankivsk: Prykarp. nats. un-t im. Vasylia Stefanyka, 2019. 241 s.
4. Pravove rehuliuвання okhorony atmosferneho, ozonovoho sharu ta klimatu: Ekolohichne pravo: pidruchnyk / za red. A.P.Hetmana. Kharkiv: Pravo, 2019. 552 s.
5. Anisimova H.V. Pravove zabezpechennia okhorony atmosferneho povitria, ozonovoho sharu ta klimatu. Pravova okhorona dovkillia: suchasnyi stan ta perspektyvy rozvytku: monohrafiia / za red. A.P.Hetmana. Kharkiv: Pravo, 2014. R.10. 784 s.
6. DSTU 3992-2000. Klimatolohiia. Terminy ta vyznachennia osnovnykh poniat. URL: http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page.html?id_doc=69183 (data zvernennia 20.10.2020).
7. Prokhorenko K.A. Klimat yak ob'iekt ekoloho-pravovoi okhorony v Ukraini: avtoref. dys. ... kand. yuryd. nauk. Kyiv, 2013. 16 s.
8. Stepanenko S.M., Polovyi A.M., Loboda N.S. ta in. Klimatychni zminy ta yikh vplyv na sfery ekonomiky Ukrainy: monohrafiia. Odesa: Vyd. "TES", 2015. 520 s.
9. Peretvorennia nashoho svitu: Poriadok denniy u sferi staloho rozvytku do 2030 roku: Rezoliutsiia Heneralnoi Asamblei OON vid 25 veresnia 2015 roku. A/RES/70/1/. URL: <http://sdg.org.ua/ua/resources-2/344-2030-2015>. (data zvernennia 20.10.2020).
10. Paryzka uhoda, ratyfikovana Zakonom Ukrainy № 1469-VIII vid 14.07.2016 r. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_161#n2 (data zvernennia 20.10.2020).
11. Uhoda pro asotsiatsiiu mizh Ukrainoiu, z odniiei storony, ta Yevropeiskym Soiuzom, Yevropeiskym spivtovarystvom z atomnoi enerhii i yikhnyimi derzhavami-chlenami, z inshoi storony, ratyfikovana iz zaiavoiiu Zakonom Ukrainy № 1678-VII vid 16.09.2014 r. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011#Text (data zvernennia 20.10.2020).
12. Pro zatverdzhennia Planu zakhodiv shchodo vykonannia Kontseptsii realizatsii derzhavnoi polityky u sferi zminy klimatu na period do 2030 roku: rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 06.12.2017 r. № 878-r. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/878-2017-%D1%80#Text> (data zvernennia 20.10.2020).
13. Stratehiia nyzkovuhletsevoho rozvytku do 2050 r. (Proekt). URL: https://mepr.gov.ua/files/docs/Proekt/LEDS_ua_last.pdf (data zvernennia 15.10.2020).
14. Pro zasady monitorynhu, zvitnosti ta verryfikatsii vykydiv parnykovykh haziv: Zakon Ukrainy vid 12 hrudnia 2019 roku № 377-IKh. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/377-20#Text> (data zvernennia 15.10.2020).
15. Pro vrehuliuвання hospodarskoi diialnosti z ozonoruivnyimi rehovynami ta ftorovanyimi parnykovyimi hazami: Zakon Ukrainy vid 12 hrudnia 2019 r. № 376-IKh. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/376-20#Text> (data zvernennia 15.10.2020).
16. Pro rishennia Rady natsionalnoi bezpeky i oborony Ukrainy vid 14 veresnia 2020 roku "Pro Stratehiuu natsionalnoi bezpeky Ukrainy": Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 14 veresnia 2020 r. URL: <https://www.president.gov.ua/documents/3922020-35037> (data zvernennia 14.10.2020).